

Symbolique de genre en situation de post-conflit

Salim Kébaili

Chercheur indépendant – Master 2 Droits Humains

Résumé

La Résolution 1325 et d'autres textes qui suivront ont inscrit le genre au cœur des politiques de résolution de conflits, afin de protéger spécifiquement les femmes et de les intégrer pleinement dans les processus de paix. Sur le terrain, les violences sexuelles persistent néanmoins comme marqueur des inégalités de genre toujours en jeu. Mais si l'approche par le genre permet de mettre en lumière ces dynamiques, elle tend parfois à essentialiser les femmes en tant que victimes ou médiatrices sans réel pouvoir décisionnaire. L'histoire, les traditions et le droit international démontrent en effet que masculinité, sexualité et combat demeurent symboliquement toujours liés aux opérations militaires et à leur résolution.

Mots clés : Résolution 1325, genre, femmes, viol, guerre, post-conflit, droit international, tradition, symbolisme.

Summary

Resolution 1325 and subsequent texts placed gender at the heart of conflict resolution policies, aiming to specifically protect women and fully integrate them into peace processes. On the ground, however, sexual violence persists as a marker of the gender inequalities still at play. Yet, while a gender-based approach helps highlight these dynamics, it can sometimes tend to essentialise women as victims or mediators lacking genuine decision-making power. Indeed, history, tradition, and international law demonstrate that masculinity, sexuality, and combat remain symbolically linked to military operations and their resolution.

Keywords: Resolution 1325, gender, women, rape, war, post-conflict, international law, tradition, symbolism.

La Résolution 1325, votée en 2000 par le Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, fut la première entièrement dédiée au rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits et dans le maintien de la paix. Avec d'autres Résolutions qui ont suivi (1820, 1829, 1888), elle renforce en particulier la répression des viols, dans le but de mettre un terme à l'impunité dont jouissent souvent les auteurs.

Pourtant, bien que ces résolutions engagent l'ONU et ses États membres à protéger spécifiquement les femmes et à valoriser leur rôle dans les processus de paix, un décalage important persiste entre leur adoption et la réalité du comportement des groupes armés sur le terrain.

Les violences sexuelles dans les conflits constituent en effet un obstacle majeur au relèvement après les conflits, en raison de leur impact social et psychologique, tant sur les victimes que sur la communauté tout entière, ce qui rend pertinent de recourir à une analyse plus fine de la place du genre dans ces situations de crise. Les relations entre hommes et femmes et leurs rôles spécifiques au sein de la communauté se trouvent en effet au cœur de la résolution des conflits.

Une meilleure compréhension des enjeux sociaux des situations de post-conflit passe ainsi inévitablement par une meilleure compréhension de la charge symbolique à l'œuvre dans les dynamiques de genre en tension sur le terrain. Comment dès lors enrichir l'analyse de la réalité tangible des relations de genre impactées par un conflit armé et ses conséquences avec les composantes symboliques traditionnellement véhiculées par le genre dans ces contextes particuliers ?

Dans cette approche, après avoir réalisé un bref bilan des relations de genre en période de post-conflit, l'analyse du terrain permettra d'approfondir les fondements symboliques sur lesquels reposent les spécificités de genre en climat de conflit.

Post-conflit et relations de genre

Les situations de post-conflit tendent à révéler et à exacerber les difficultés sociales, ainsi que les inégalités en droit et en opportunité que subissent encore les femmes dans de nombreux pays.

Dans l'optique d'y remédier, la promotion de l'égalité et l'autonomisation des femmes figuraient parmi les huit domaines visés par les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) fixés par l'ONU, entre 2000 et 2015. À la suite de ce programme, les Objectifs de développement durable (ODD) ont également inscrit l'égalité des sexes au nombre des 17 points établis par les États membres dans le cadre de l'Agenda 2030 en faveur des populations, de la planète, de la prospérité, de la paix et des partenariats (les 5P).

L'ONU a même souhaité montrer l'exemple en se fixant l'objectif d'atteindre 15% de femmes dans les contingents militaires des soldats de la paix, et 25% pour les observateurs et les officiers pour 2028.

À travers ces programmes, ces résolutions onusiennes et ces mesures, le genre apparaît comme une composante fondamentale des enjeux sociaux et sociétaux (orientations sexuelles, recours à la PMA, euthanasie, etc.) dans les dynamiques interétatiques, en particulier dans les périodes de crise.

Le paramètre du genre permet en effet d'affiner l'analyse des conditions des femmes en situation de conflit, notamment au regard de leurs besoins spécifiques en matière de protection, de maternité ou encore de soins apportés aux enfants (éducation, santé, nourriture...), et ainsi d'y répondre avec des mesures adaptées.

Les violences sexuelles, telles que celles qui furent pratiquées de manière systématique en ex-Yougoslavie et au Rwanda, constituent le principal marqueur de genre en période de conflit. Au-delà de l'attractivité biologique véhiculée par le corps des femmes, la violence sexuelle à leur égard comporte également une dimension politique et psychologique visant à déstabiliser l'adversaire, tout en compromettant la reconstruction en raison de l'impact social et psychologique provoqué.

Le recours au viol systématique des femmes de l'adversaire donne en effet corps à la victoire, précisément par la mainmise des hommes sur le corps des femmes qui représentent, dans ce contexte, le corps social tout entier de l'ennemi vaincu. Si des viols d'hommes ont également pu être observés, ils visent à affirmer la masculinité du vainqueur par la féminisation de l'homme violé, relégué alors à un rôle passif, pour le dévaloriser ainsi que tout son groupe d'appartenance.

Dans les Balkans et au Rwanda, les différents belligérants ont ainsi pratiqué des viols de masse pour affirmer à la fois une identité masculine guerrière et victorieuse et rappeler le rôle des femmes en tant que génitrices. La maternité forcée permet en effet d'essentialiser ce rôle, qui prend alors le sens d'un véritable nettoyage ethnique par l'imprégnation des femmes, affirmant, du même élan, la supériorité de l'agresseur sur des hommes qui n'ont pas su protéger leurs femmes.

Les tribunaux spéciaux pour le Rwanda (TPIR) et l'ex-Yougoslavie (TPIY) ont permis de mettre en évidence ces crimes motivés par le genre et d'établir que le viol, utilisé comme arme de guerre, pouvait effectivement avoir des visées génocidaires.

La qualification du viol en droit international est récente et relève surtout du domaine jurisprudentiel, car ni les Conventions de Genève, notamment celle de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ni leurs protocoles additionnels (1977) n'en donnent la définition. Le TPIR a ainsi dû le définir comme « tout acte de pénétration physique de nature sexuelle commis sur la personne d'autrui sous l'empire de la coercition. » Il a également été précisé que le viol pouvait être pratiqué sur des hommes comme sur des femmes, et opéré par les uns comme par les autres.

Ce n'est donc qu'à partir du milieu des années 90 que les textes évoluent et que le Tribunal spécial pour le Rwanda et le Statut de Rome qualifient le viol de crime contre l'humanité, là où l'article 27 de la Convention de Genève de 1949 qualifie le viol non pas comme un crime contre l'intégrité du corps, mais comme une attaque contre l'honneur des femmes : « Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur. ».

L'intégration de la dimension du genre en droit pénal international présente ainsi l'intérêt d'adopter une nouvelle terminologie, plus précise, et de rendre effective l'égalité entre hommes et femmes vis-à-vis du droit. Cette intégration permet également son évaluation au regard du lien que la Décennie des Nations unies pour la femme (1976-1985) a établi entre égalité, paix et développement, mais qui demande toutefois à être explicité.

Un rapport ambigu au genre

L'approche par le genre tend à se focaliser sur les compétences présumées des femmes pour l'écoute et le soin qui les rendraient plus aptes à gagner la confiance des autres femmes et des enfants, et mieux disposées à assurer un climat de paix. C'est sur cette base que trois unités de police de l'ONU exclusivement féminines ont été constituées. Des présupposés qui peuvent paradoxalement maintenir les femmes à l'écart des structures formelles de prise de décision et perpétuer des stéréotypes de genre, car les femmes continuent d'être sous-représentées dans les processus décisionnels, notamment dans les périodes de post-conflit de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR).

Une mise en œuvre essentialisante de la Résolution 1325 relègue ainsi systématiquement les femmes en position de victime, tout en faisant d'elles un facteur intrinsèque de paix, quand bien même certaines ont parfois pu couvrir des abus sexuels, comme en Sierra Leone. Il est ainsi pertinent de s'interroger sur la nécessité de devoir justifier la présence des femmes par des qualités spécifiques, alors que cela n'est pas le cas pour les hommes. Dans ces conditions, l'analyse par le genre permet de révéler les limites de la prise en compte des spécificités de genre pour venir en aide aux femmes. Cette approche peut même devenir un obstacle à l'obtention d'une réelle égalité.

Il s'agit donc, non seulement d'évaluer les dispositions et besoins spécifiques des femmes, mais également de rappeler que certaines d'entre elles seraient en mesure d'intégrer les processus décisionnels à l'œuvre en période de DDR, et même de répondre aux exigences physiques et psychologiques du métier de soldat de la paix, tout comme des hommes le feraient, tels que les travailleurs sociaux qui s'avèrent aptes à exercer des fonctions de soin habituellement réservées aux femmes.

Les stéréotypes de genre sont plus aisément entretenus dans les sociétés fortement militarisées, dans la mesure où l'identité martiale va de pair avec la masculinité, elle-même définie vis-à-vis du féminin dans un rapport de supériorité. Lorsque l'honneur et la moralité sont, par exemple, mis en avant par le droit humanitaire international lors de viols ou de prostitutions forcées, le tabou associé à ces pratiques aura même pour effet de les favoriser et d'entretenir l'idée que la femme peut constituer un butin de guerre.

La force physique, la performance sexuelle et un certain niveau d'agressivité caractérisent l'hégémonie masculine, tandis que la non-agression reste un attendu courant de la féminité. L'armée est en effet universellement devenue constitutive de la masculinité, bien que les femmes soient également capables de violences, comme en Irak, lors des exactions commises dans la prison d'Abu Ghraib, qui va dans le sens de cette affirmation du philosophe allemand, Friedrich NIETZSCHE : « Ainsi l'homme veut la femme pacifique, — mais justement la femme est *essentiellement* batailleuse, pareille au chat, si bien qu'elle se soit exercée aux apparences de la paix¹. ».

Malgré la conférence mondiale de Pékin de 1995 pour l'inclusion des femmes dans les processus de paix, leur rôle actif dans les conflits continue à être sous-évalué, en considérant, par exemple, leurs difficultés à accéder au statut de vétérane de guerre, qui implique la difficulté pour elles d'obtenir un rôle actif en période de post-conflit. La plupart des travaux féministes entretiennent implicitement ce phénomène en se focalisant sur la figure de la femme toujours victime d'une domination masculine ancestrale, due à l'attitude agressive et misogyne des hommes.

Sur la base des témoignages unanimes des soldats de la paix, les femmes peuvent pourtant se montrer très actives pour attirer leur attention et les inciter à avoir des relations sexuelles avec elles². Les risques de maternité non désirée aux conséquences sociales désastreuses, ainsi que les risques de contraction d'infections sexuellement transmissibles (IST) étant réelles, ces provocations pourraient, par exemple, également être interprétées comme un « piège » tendu aux soldats étrangers pour les détourner de leur fonction, comme si la volupté, en miroir du viol, pouvait à son tour devenir une arme de guerre. C'est ainsi que les Gauloises, en montrant leurs poitrines nues aux Romains lors du siège de Gergovie, faisaient entrer la sexualité au cœur de la bataille, soit pour afficher leur disponibilité sexuelle aux vainqueurs, soit pour détourner l'ennemi de son objectif³.

¹ NIETZSCHE, Friedrich, *Par-delà le bien et le mal*, traduit par L. Weiscopef et G. Art, Société du Mercure de France, Paris, 1898, p. 90.

² HIGATE, Paul, HENRY, Marsha, *Engendering (In)security in Peace Support Operations*, in « Security Dialogue », Décembre 2004, p. 491.

³ HULOT, Sophie, « Les femmes dans les violences de guerre du monde romain (IIIe siècle avant J.-C.-Ier siècle après J.-C.) », *Hima*, 11, 2022, p. 110.

Quelle que soit la finalité de cette mise en scène, la sexualité demeure intimement liée à la culture militaire. La valeur du guerrier étant traditionnellement également évaluée à sa capacité à réaliser d'importantes conquêtes féminines, par analogie avec les conquêtes territoriales qu'il réalise.

Pourtant, comme dans les exemples cités, le rôle actif des femmes dans les conflits, et par conséquent dans leur résolution, demeure peu analysé. Pour mieux le comprendre et le mettre en évidence, l'étude de figures symboliques fortes, au rôle déterminant dans le déroulement et dans l'issue des opérations, semble incontournable, tant pour parvenir à porter un nouveau regard sur les dynamiques de genre en période de conflit et de post-conflit, que pour rendre compte des effets concrets des symboles qu'elles véhiculent.

Genèse du symbolisme de genre

Dans son ouvrage *Théorie de la martialité*, Jordan Chesseret fait remarquer que chez nombre d'auteurs, mais également dans la plupart des schémas sociaux, une distinction caricaturale fait systématiquement de l'homme un agent actif et de la femme un élément passif de leur relation. Il complète en rappelant qu'un discours martial s'est transposé dans le domaine amoureux, comme dans les chants *fescennins*, dans lequel le poète Claudien (307-404 apr. J.-C.) compare la nuit de noces à un combat d'où « le jeune époux doit sortir victorieux, en faisant couler le sang virginal de la nouvelle mariée⁴. »

L'auteur précise que, sous un autre rapport, c'est pourtant l'homme qui subit l'attraction de la femme. Car si l'acte sexuel dépend, en apparence, entièrement du corps biologique masculin avec la nécessité de l'érection, cette dernière dépend du pouvoir agissant du corps de la femme. Ce que constate le sociologue Pierre Bourdieu dans son livre, *La Domination masculine*, en l'interprétant comme un « renversement des rapports de domination⁵ ».

La difficulté d'appréhender cette permutation entre actif et passif tient au fait qu'il existe toujours une part de « réceptivité » dans le pôle actif et d'activité dans le pôle « réceptif », comme dans le symbole du yin et du yang où un point blanc se trouve au cœur du pôle noir et

⁴ CHESSERET, Jordan, *Théorie de la martialité : Anciens et nouveaux guerriers*, Ovadia, Nice, 2026, p. 74.

⁵ BOURDIEU, Pierre, *La domination masculine*, Seuil, Paris, 1998, pp. 116-117.

inversement. Une complexité qui peut se comprendre en postulant que, dans le domaine des relations sexuelles, l'homme est « passivement actif » et la femme « activement passive⁶ ». Comme un aimant (analogie avec le verbe « aimer ») doté d'un pôle positif et d'un pôle négatif, la femme attire en effet le fer de Mars. L'expression « croiser le fer » devient ainsi la métaphore du combat, tandis qu'il est également possible de souligner la symbolique phallique de la lance et de la masculinité caractérisée par sa *fer-meté*, comme métaphore de l'érection⁷.

En tant que mois du printemps, Mars ne se limite pas à faire la guerre, et a notamment été associé à Lenus, le dieu celte de Trévires, dans la région de Trèves en Allemagne. Lenus est en effet un dieu guérisseur qui repousse la maladie comme Mars repousse l'ennemi, et s'impose comme garant de la fertilité contre la famine. Lenus Mars devient alors le guerrier guérisseur⁸ celto-romain, comme si la guerre devenait un remède contre un mal encore plus grave pour la survie de la communauté que serait la stérilité.

En parallèle de ces divinités masculines, une divinité comme Vénus, classiquement associée à l'amour, cohabite avec un « avatar » martial en la figure de la Vénus *Victrix*, déesse de la victoire. Inspirée par la déesse Aphrodite, armée pour protéger les acropoles, la Vénus *Victrix* nait de sa victoire sur Héra, épouse de Zeus et Athéna, déesse de la guerre, lors du jugement de Pâris.

Malgré ce rôle actif joué par de mythiques figures féminines, en situation de post-conflit moderne, ce sont toujours les chefs militaires qui décident des conditions de la paix, selon leurs intérêts propres et souvent au détriment des intérêts des populations civiles, des enfants et des femmes.

Le genre en conflit

La militarisation de la société, y compris en période de post-conflit – les soldats de paix demeurent des soldats –, et en particulier en contexte de rupture avec un certain ordre traditionnel, tend à enfermer la masculinité et la féminité dans une dyade bourreau-victime. La

⁶ Concept développé par Titus BURCKHADT (1908-1984), métaphysicien suisse.

⁷ CHESSERET, Jordan, *Théorie de la martialité : Anciens et nouveaux guerriers*, op. cit, p. 40.

⁸ <http://www.deomercurio.be/fr/marti.html#artnotes1> – Consulté le 09/06/2026.

construction moderne des États-nations a constitué un tournant majeur en ce sens, en contribuant à essentialiser la masculinité par l'invention du « citoyen-soldat » et la mise en place du service militaire obligatoire pour les hommes.

La démocratisation de la figure du héros de guerre, impétueux, passionné et impulsif a pu avoir des conséquences tragiques, lorsqu'elle fut imitée et valorisée, y compris dans ses excès. Dans la guerre de Troie, la profanation du corps d'Hector par Achille relève d'une violence « gratuite », à fort impact social, qui fait directement écho à la profanation du corps de l'ennemi observée lors des mises en scène d'exactions filmées de Daesh.

Après la défaite de l'État islamique, le cas particulier des femmes de djihadistes a soulevé de nombreuses questions sur la manière dont elles devaient être prises en charge. Devaient-elles être jugées comme complices ou, au contraire, considérées comme victimes ? Au-delà du cas des captives réduites en esclavage sexuel, le cas des femmes imprégnées par l'idéologie djihadiste, souvent également victimes de violences, est longtemps resté difficile à trancher.

Parties à la recherche d'un conjoint idéal, porteur de valeurs masculines et guerrières fortes, par opposition à un homme occidental « féminisé », elles acceptent également la polygynie, non seulement par adhésion à une prescription religieuse, mais également par sa capacité à valoriser la masculinité et la vitalité de leur compagnon. Elles recherchent en effet un homme porteur d'attributs masculins et guerriers affirmés, par opposition à l'homme occidental jugé « féminisé ».

Le témoignage d'un djihadiste incarcéré corrobore ce point de vue : « C'est cette même logique de virilisme qui conduit Achir à tenir un discours moralisateur, mais parfois aussi moqueur, voire méprisant, à l'égard des homosexuels qui incarnent pour lui le stade ultime de la féminisation de l'homme en Occident⁹. »

Le projet humanitaire de venir en aide aux populations bombardées par le régime syrien semble se trouver à l'origine de la motivation de la plupart des femmes parties en Syrie pour une hijra anachronique. Mais en dépit de cet idéal, très vite déçu, et de l'interdit « religieux », pour les femmes, de porter les armes, les nécessités de la guerre les ont parfois conduites à participer

⁹ CRETIER, Xavier, AININE, Bilel, *Soldats de Dieu*, l'Aube, Paris, 2017, p. 132.

activement aux combats. Tandis que certaines étaient membres d'*Al-Khansaa*, une milice des mœurs ultraviolente, uniquement composée de femmes, chargée de démasquer les hommes qui pourraient se servir du niqab pour infiltrer l'État islamique, et de punir les femmes en infraction avec le code vestimentaire imposé dans la société djihadiste.

Après les attentats de Paris de 2015, les revenantes de zone de combat ont finalement systématiquement été condamnées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT), l'autorité judiciaire considérant que les femmes étaient, dans ce contexte, aussi impliquées que les hommes. L'enjeu étant de savoir comment réinsérer ces femmes qui ont, à un certain moment, soutenu un projet politique responsable de centaines de morts innocents sur le sol européen.

Le conflit syrien marque ainsi un tournant, car pour la première fois, les femmes n'ont plus été considérées seulement comme victimes, mais comme actrices à part entière d'un conflit armé et condamnées à ce titre. À leur retour, au-delà de l'aspect sécuritaire, une prise en charge sociale spécifique, notamment pour leurs enfants par les structures de l'aide sociale à l'enfance (ASE), a ainsi dû être pensée en vue de leur réinsertion dans la société.

Entre ancien et nouveau genre

L'évolution du droit international a peu à peu permis de mettre en évidence que les dynamiques de genres à l'œuvre en période de conflit et de post-conflit constituaient un enjeu à la fois central et structurant des sociétés impactées. Mais si cette approche a permis de valoriser les qualités spécifiques des femmes en leur permettant de jouer un rôle actif dans la reconstruction des sociétés détruites par la guerre, elle a également contribué à essentialiser leur rôle en tant que mère et victimes, ce qui a favorisé leur maintien à distance des processus décisionnels.

L'analyse basée sur le genre a ainsi paradoxalement permis de révéler les limites d'une approche par le genre des enjeux sociaux et sociétaux en période de post-conflit. Néanmoins, cette approche offre l'opportunité de révéler la puissance de figures mythiques traditionnelles fondatrices, dont la charge symbolique demeure active dans les conflits contemporains.

Le lien entre combattivité et sexualité y apparaît en effet de manière très nette et récurrente, notamment dans une dimension procréative en phase avec la nécessité de reconstruire la société

et d'instituer un ordre nouveau après la fin des hostilités. En soutien de cette démarche, la mise en lumière et la promotion des cultures locales et des arts traditionnels s'avèrent essentielles. La mobilisation de la composante mythique à l'origine de toute société humaine apparaît en effet comme nécessaire à la reconstitution d'un tissu social fragilisé, que les hommes et les femmes impliqués dans le relèvement de leur pays pourront alors porter de manière conjointe.

Bibliographie

BOURDIEU, Pierre, *La domination masculine*, Seuil, Paris, 1998

NIETZSCHE, Friedrich, *Par-delà le bien et le mal*, traduit par L. Weiscopef et G. Art, Société du Mercure de France, Paris, 1898.

CRETIER, Xavier, AININE, Bilel, *Soldats de Dieu*, l'Aube, Paris, 2017.

HIGATE, Paul, HENRY, Marsha, *Engendering (In)security in Peace Support Operations*, in « Security Dialogue », Décembre 2004.

HULOT, Sophie, « Les femmes dans les violences de guerre du monde romain (IIIe siècle avant J.-C.-Ier siècle après J.-C.) », *Hima*, 11, 2022.

CHESSERET, Jordan, *Théorie de la martialité : Anciens et nouveaux guerriers*, Ovidia, Nice, 2026.

Site

<http://www.deomercurio.be/fr/marti.html#artnotes1> – Consulté le 09/06/2026.